

TRAJTIMI I MINORITETEVE NË KUSHTETUTËN E KOSOVËS - REFLEKTIMET DHE SFIDAT E PROBLEMATIKAVE PËR THEMELIMIN E ASOCIACIONIT TË KOMUNAVE SERBE NË KOSOVË

Mag.iur. Nita PULA KASTRATI

Abstract

This paper deals with the topic of the treatment of minorities in the Constitution of Kosovo as well as within the framework of brief a comparative analysis of minority treatment within the framework of the international and constitutional rights. In this context several key aspects of the decentralization process already implemented in Kosovo will be analyzed that have to do with the concept of the preferential treatment of minorities, especially the Serb minority, by applying the so-called 'positive discrimination', including the decentralization of the local government based to a considerable extent on the concept of ethnic constitutionalism. Particular emphasis in this framework is placed on the Serb-aspired concept of establishing the so-called Association of Serb Municipalities of Kosovo (ASM) as well as to the challenges and difficulties that have been and continue to be generated by it. The elaborated Association of Serb Municipalities that has been agreed and adopted in principle as an internationally mediated and facilitated by the European Union as an agreement between Kosovo and Serbia as part of the Albanian-Serb dialogue for normalization of relations within the framework of the so-called Bruxelles Process, However the content of the agreement has not yet in its elaborated substance and concrete authorizations.

These issues, challenges and Albanian-Serb disagreements in and about Kosovo related to the aspired implementation of the Serb Association are focused in the contest about the concrete contents and essential authorizations of this association that continue to raise tensions in Kosovo-Serbia relations. As, it has been addressed in the mean time on the Constitutional Court of Kosovo and a judgement has been reached on the issue.

Hyrje

Në rastet e shteteve të Ballkanit Perëndimor, dhe përgjithësisht në shtetet ballkanike dhe më gjërë, duket se veçori ndër më kryesoret përbëjnë mu të drejtat, statusi dhe trajtimet kushtetueso-politike që u jepen minoriteteve. Kjo, edhe ngase ndryshimi i statusit të minoriteteve, në shumë vende ballkanike në fillim të viteve 1990-të dhe shtetëformimeve të reja në Ballkanin Perëndimor, ndryshoi dhe vendosi rregulla të reja juridiko-politike në proceset e tranzicionit të tyre. Këto kushtetutat të reja që u adoptuan gjatë këtij procesi të shtetëformimeve të reja gjatë viteve të të nëntëdhjeta dhe mëtej, përkundër avansimeve të konsiderueshme në disa prej tyre, megjithatë nuk arritën të bëhën garantuese të paqes as në vetë këto shtete, por, madje as të paqes ndër-shtetërore në disa pjesë të Ballkanit Perëndimor veçanërisht, edhe të paqës, ndërkombëtare më afatgjatë përgjithësisht. Kështu për shembull, kjo nuk ndodhi as në Serbi dhe as edhe në Maqedoni, pjesërisht as edhe në Mal të Zi, e veçanërisht jo në Bosnje-Hercegovinë, ndonëse aty bëhët fjalë më tepër për raportin mes tre popujve konstitutiv të Bosnjes që kanë status të njajhtë kombi, dhe jo staturë të kontestuara minoritetesh. Në Kosovë, trajtimi dhe statusi kushtetues i minoriteteve,

veçanërisht i minoritetit serb, u avansua madje deri në nivel superior, tejproporcionalisht të favorshëm të trajtimit të palës serbe si minoritet, duke kaluar edhe në model të ashtuquajturit ‘diskriminim të avansuar pozitiv’. Kjo i akordon minoritetit serb trajtim

preferencial, praktikisht pothuaj deri edhe të drejtë vetoje sipas normës kushtetuese që rrallë herë haset i aplikuar kudo në Evropë.

Paraprakisht, kushtetuta e Maqedonisë e miratuar në vitin 1991, në preambulën e parë të saj e degradoi dhe e derrogoi statusin kushtetues të shqiptarëve, dhe në anën tjetër theksoi akoma më tepër statusin shtetëformues të popullit maqedonas në krahasim me statusin e popullatës tjetër në vend. Statusi i shqiptarëve u reduktua në statusin e minoriteteve pothuaj të papërfillshme numerikisht si si vllah dhe rom, të cilëve më parë u mohoheshn statusi dhe të drejtat e minoritetit kombëtar. Në ndërkohë, pas përfundimit të konfliktit dhe luftës së shkurtër nder-etnike të vitit 2001 mes të shqiptarëve dhe sllavo-maqedonasve në Maqedoni, përmes të ashtuquajturës Marreshtje e të Ohrit të ndërmjetësuar ndërkombtarisht dhe që i dha fundi këtij konflikti, statusi i shqiptarëve megjithatë u avansue në masë të konsiderueshme. Kjo, përkundër faktit se statusi mbeti edhe me tej në kornizë minoritare, ndonëse shqiptarët në Maqedoni tanimë cilësoheshin diskret si ‘pjesë e popullit shqiptar’. Në Serbi statusi i shqiptarëve të mbetur në kornizën e re faktike shtetërore serbe, u redukua në status të minoritet klasik të redukuar edhe në kuadër të serisë së kushtetutave serbe, madje edhe në kushtetutën e fundit dhe aktuale serbe. Kjo kushtetutë është e karakterit kryesisht etnik serb, e hibridizuar me komponentë të kushtetutave qytetare të vitit 2008, e që në esencë ka të bejë kryesisht me shqiptarët e Luginës së Preshevës. Në Malin e Zi statusi u shqiptarëve u avansua pjesërisht, veçanërisht ne aspektin e implementimit praktik, ndonëse e mbetur e redukuar në status dhe kornizë klasike minoritare.

Disa veçori të Kushtetutës së Kosovës – statusi dhe trajtimi i minoriteteve

Duhet thënë që në fillim se struktura kombëtare e Kosovës sipas statistikave zyrtare e përcakton atë si shtet me popullatë që ka shumicë dërmuese shqiptare prej rreth 95%¹, dhe si të tillë praktikisht mono-etnik. Megjithatë, Kushtetuta e Kosovës konceptualisht - ndonëse jo edhe nominalisht, e strukturon dhe gadi-gadi e definon zhvillimin kushtetues të vendit si atë të një shteti shumë-etnik, me prevalencë dy-nacionale shqiptaro-serbe, që demografikisht² është pothuaj fare e paqëndrueshme. Në këtë kuptim, Republika e re e Kosovës pavarësisht përpjekjes të faktorit ndërkombëtar për të dëshmuar normalizimin dhe normalitetin e strukturimit të saj kushtetues dhe implementues real, përbënë një rast të jashtëzakonshëm dhe pothuaj paradoksal përse i përket trajtimit të theksuar preferencial pozitiv të minoriteteve në Kushtetutë sipas parimet të ashtuquajturit ‘diskriminim pozitiv’, dhe veçanërisht të minoritetit serb. Pavarësisht se kushtetuta e definon Kosovën që në Preambulën e saj si ‘shtet të qytetarëve të barabartë³’ ka për qëllim prosperitetin ekonomik dhe social të shtetasve të saj, ajo bazohet dhe ka në themel të saj konceptin e ‘etnisë’ si koncept substancial i cili e përshkon atë nga fillimi deri në fund dhe përcakton dhe ardhmërinë e saj politike si shtet.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës në ndryshim nga kushtetutat e rajonit ka një kapitull të plotë mbi të drejtat e pakicave të cilat sipas nenit 53 ‘Të drejtat e njeriut dhe liritë

¹ Agjencia e Statistikave të Kosovës, Demografia dhe Populacioni. URL: <http://ask.rks.gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/sociale/demografia-dhe-migracioni>

² Po aty.

³ Kushtetuta e Republikës së Kosovës. URL: <http://ëëë.kryeministri-ks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf>

themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, interpretohen në harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut'. Gjithashtu në Kapitulli III "Mbi të Drejtat e Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre theksohet" që 'banorët që i përkasin një grupi të njëjtë kombëtar ose etnik, gjuhësor ose fetar, historikisht të pranishëm në territorin e Republikës së Kosovës, gëzojnë të drejta të veçanta, të përcaktuara me këtë Kushtetutë, krahas të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të përcaktuara në Kapitullin II të kësaj Kushtetute. Pika 2 parashikon që 'Çdo pjesëtar i komunitetit do të ketë të drejtën që të zgjedhë lirisht nëse do të trajtohet ose të mos trajtohet si pjesëtar i komunitetit dhe që nga kjo zgjedhje ose nga ushtrimi i të drejtave që ndërliken me këtë zgjedhje, nuk do të rezultojë asnjë diskriminim'. Pjesëtarët e komuniteteve do të kenë të drejtë që të shprehin, të avancojnë dhe të zhvillojnë lirisht identitetin dhe atributet e tyre si komunitet. Ushtrimi i këtyre të drejtave do të bartë me vete detyrimet dhe përgjegjësitë për të vepruar në pajtim me ligjin e Republikës së Kosovës, dhe nuk i cenon të drejtat e të tjerëve. Neni 58 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ndryshe nga parashikimet kushtetuese të vendeve të rajonit ballkanik, përcakton dhe përgjegjësitë e shtetit, i cili duhet që t'iu sigurojë kushtet e duhura, të cilat u mundësojnë komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre që të ruajnë, të mbrojnë dhe të zhvillojnë identitetin e tyre. Në këtë kuadër Kosova obligohet që të përkrahë dhe 'të promovoj frymën e tolerancës, dialogut dhe do të mbështesë pajtimin ndërmjet komuniteteve dhe do të respektoj standardet e përcaktuara me Konventën Kornizë të Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare dhe me Kartën Evropiane për Gjuhët Rajonale ose të Pakicave'. Poashtu, ajo obligohet që të 'siguron, në baza jo-diskriminuese, që të gjitha komunitetet dhe pjesëtarët e tyre të mund të ushtrojnë të drejtat e tyre, të specifikuar me këtë Kushtetutë' si dhe përmban dispozita të veçanta mbi përfaqësimin e komuniteteve në organet e pushtetit lokal⁴.

Minoritetet në të drejtën ndërkombëtare dhe kushtetuese

Deklarata e Kombeve të Bashkuara lidhur me minoritetet në vitin 1992 në Nenin 1 i referohet minoriteteve si komunitete të bazuara në identitetin kombëtar ose etnik, kulturor, fetar ose gjuhësor dhe parashikon që shtetet duhet të mbrojnë dhe madje edhe të kultivojnë ekzistencën e tyre⁵. Akoma nuk ka një marrëveshje universalisht dhe ndërkombëtarisht të njohur se cilat grupe apo kolektivitete përbëjnë minoritetet, edhe pse prevalon koncepti që kryesisht thekson minoritetet apo pakicat përkufizohen kryesisht nga faktorë objektivë siç janë etnia, gjuha ose besimi fetar.

Termi minoritet, ashtu siç përdoret nga sistemi i të drejtave të njeriut të Kombeve të Bashkuara zakonisht i referohet minoriteteve kombëtare ose etnike, fetare dhe gjuhësore, ashtu siç edhe definohet dhe në Deklaratën për Minoritetet të Kombeve të Bashkuara. Të gjitha shtetet kanë një ose më shumë grupe minoritare brenda territoreve të tyre kombëtare, të cilat karakterizohen nga identitetet e tyre kombëtare, etnike, gjuhësore, ose fetare, të cilat ndryshojnë nga ato të mazhorancës së popullsisë⁶. Sipas përkufizimit të pranuar

⁴ Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Kapitulli 3. fq. 18-21

⁵ Kombet e Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. URL:

<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx>

⁶ Po aty.

gjerësisht, përfshirë nga F. Capotorti në vitin 1977, i cili ka shërbyer si raportues special i Kombeve të Bashkuara dhe i 'Komisionit për Parandalimin e Diskriminimit dhe Mbrojtjes së Minoriteteve', një minoritet është një kolektivitet numerikisht inferior në krahasim me pjesën tjetër të popullsisë së shteti, i cili është në një pozitë jo-dominuese, anëtarët e të cilit – që janë shtetas të atij shtetit – kanë karakteristika të ndryshme etnike, fetare ose gjuhësore nga pjesa tjetër e popullsisë dhe tregojnë një ndjenjë solidariteti të drejtuar drejt mbrojtjes së kulturës, traditës, besimit apo gjuhës së tyre⁷. Gjithashtu minoritetet kanë qenë në qendër të konceptit të presidentit amerikan Ĕilson për vetëvendosjen⁸. Ky koncept i vetëvendosjes së popujve ndikoi qenësisht në krijimin dhe shtetëformimin e shumë shteteve pas Luftës së Parë Botërore, përfshirë Shqipërinë si shtetin e parë shqiptar.

Duke iu referuar rastit të Republikës së Kosovës, ashtu siç u theksua edhe më parë, minoritetet në Kushtetutë përshkruhen mbi baza etnike. Ky përkufizim në kushtetutë është ndikuar më shumë nga origjina e konfliktit të luftës së Kosovës, një konflikt mbi baza etnike, se sa nga përbërja demografike dhe struktura etnike e Kosovës e cila është me mbi 90% popullatë shqiptarë pothuaj mono-etnike. Ndërkaq sipas Regjistrimit⁹ të fundit zyrtar të popullatës të Kosovës të realizuar në vitin 2011 numri i përgjithshëm i banorëve të Kosovës ishte 1.739.825 nga të cilët 92.9% shqiptarë, 1.5% serb, 1.6% Boshnjak, 1.1% Turq dhe 0.9% Rom Ashkali. Për shkak të mospjesëmarrjes përkatësisht bojkotit të regjistrimit nga ana e popullatës serbe, të dhënat për Veriun¹⁰ e Kosovës të dominuar nga serbët janë si vijon: numri i banorëve gjithsejt 79.910 nga të cilët 70.300 ose 88.8% serb dhe 6.970 ose 9% shqiptarë. Sipas një vlerësimi zyrtar për vitin 2015 numrin e popullatës së përgjithshme në Kosovë ishte 1.870.981.

Në këtë kontekst vlen të përmenden edhe mendimet e disa konstitucionalistëve se 'problemi i ndarjeve etnike dhe i ndarjeve të tjera është më i madh në shoqëritë që nuk janë akoma demokratike ose plotësisht demokratike se sa në demokracitë e mirë-vendosura, dhe se ndarje të tilla përbëjnë një pengesë të madhe për demokratizimin'¹¹. Por, përsa i përket trajtimit të pakicave në kushtetutën e Republikës së Kosovës vlen të theksohet që 'struktura e Kushtetutës së re të Kosovës ndjek modelin modern demokratik të kushtetutave, duke pasur një preambulë, ku përcaktohen disa përcaktime thelbësore dhe thellësisht parimore që në kapitullin e parë e që pastaj ndiqen nga një kapitull mbi të drejtat e njeriut, dhe të drejtat e pakicave, minoriteteve apo komuniteteve etnike dhe anëtarëve të tyre në kapitullin e saj të tretë'¹².

⁷ Po aty

⁸ Geldenhuys D., *Contested States in World Politics* (Shtetet e kontestuara në politikën botërore), Palgrave Macmillan, New York, 2009, fq.34

⁹ Agjencia e Statistikave të Kosovës, *Census of Kosovo Population*. URL:

<http://ask.rks-gov.net/media/2129/estimation-of-kosovo-population-2011.pdf>

¹⁰ Wikipedia contributors. (2018, September 10). North Kosovo. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 12:50, October 12, 2018. URL:

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=North_Kosovo&oldid=858937731

¹¹ Lijphart A., *Constitutional Design for Divided Societies* (Dizajni kushtetues për shoqëritë e ndara), *Journal of Democracy*, Volume 15 (2), Harvard University, Harvard, 2004, fq.97

¹² Kushtetuta e Republikës së Kosovës. URL: <http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf>

Procesi i Brukselit -bisedimet Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore

Dialogu i institucionalizuar dhe i ndërmjetësuar politikisht dhe logjistikisht nga faktorët kryesorë ndërkombëtarë mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore, megjithëse pati një ndalesë të gjatë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ia doli që të vazhdonte dhe të kishte rezultate konkrete. Kjo, krejsisht për shkak të angazhimit intensiv të Bashkimit Evropian (BE), të shtyrë dhe të patronizuar nga SHBA. Të dy proceset e dialogut, si ai teknik, ashtu edhe ai i nivelit të lartë politik, u lehtësuan nga Bashkimi Evropian përmes Zyrës së Përfaqësuesit të Lartë për Punë të Jashtme dhe Politika të Sigurisë (CFSP). Pasë gati dy vjet të takimeve kokë më kokë mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë dialogu shqiptaro-serb i quajtur edhe Procesi i Brukselit, rezultoi me një dokument dyfaqësh me një gjuhë të dykuptimtë dhe me pesëmbëdhjetë pika të përcaktuara jo fort qartë¹³.

Zbatimi i këtyre marrëveshjeve, si për Kosovën ashtu dhe për Serbinë u kushtëzua dhe u nxitë me joshjen e palëve për dhe drejt integritimit evropian. Qasje e përdorur ishte duke bindur palët e dialogut që të arrijnë konsensus dhe të zbatojnë marrëveshjet nëse ata do të ishin të përcaktuar ta çonin përpara procesin drejt pranimit të tyre në BE¹⁴. Kështu, duke filluar nga 28 qershori i vitit 2013, Këshilli Evropian vendosi që më së largu deri në janar të vitit 2014 të hapeshin bisedimet me Serbinë për pranimin e saj, varësisht prej zbatimit të plotë të marrëveshjes së arritur me Kosovën në prill të vitit 2013 dhe autorizoi hapjen e negociatave për Marrëveshjen e Stabilizim-Asocimit me Kosovën. Sipas institutit KIPRED 'BE-ja, me këtë, shpërbleu Kosovën dhe Serbinë për hapat që të dyja kishin ndërmarrë drejt "normalizimit" të marrëdhënieve të tyre.

Marrëveshja e Brukselit – Asociacioni i Komunave Serbe (ASK)

Marrëveshje e parë u pasua nga një Marrëveshje tjetër që u arrijtë më 25 gusht 2015, e cila buronte, derivohej dhe bazohej në Marrëveshjen e parë të nënshkruar në Bruksel¹⁵. Në këtë dokument sanksionohej dhe njëherë se Asociacioni i Komunave Serbe do të kishte përgjegjësinë për disa fusha të rëndësishme siç ishin shëndetësia, arsimimi, zhvillimi ekonomik e planifikimi urban e rural, si dhe do të kishte të drejtë të merrte fonde nga Beogradi. Korniza ligjore ku bazohej kjo marrëveshje ishte Marrëveshja e Parë, Ratifikimit i Marrëveshjes së Parë në Kuvendin e Kosovës dhe Ligjet e Kosovës. Kështu, në bazë të Marrëveshjes së Parë që nje karakterin e saj të veçantë, Qeveria e Kosovës do të miratonte një dekret drejtpërdrejtë të zbatueshëm, që do të shqyrtohej nga Gjykata Kushtetuese. Sipas

¹³ Morina E., Marrëveshja e parë e Brukselit – një vit më vonë, Konrad Adenauer Stiftung, Prishtinë, 2014, fq. 1. URL: <http://www.kas.de/kosovo/sq/publications/37608/>

¹⁴ Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave KIPRED, Zbatimi i Marrëveshjes së Dialogut Politik Kosovë-Serbi,, analizë politike. nr. 4/13, Prishtina – qershor 2013. URL: http://www.kipred.org/repository/docs/Zbatimi_i_Marr%C3%ABveshjes_s%C3%AB_Dialogut_Politik_Kosov%C3%AB_Serbi_221953.pdf

¹⁵ European Commission, Association/Community of Serb majority municipalities in Kosovo - General principles/main elements, 2015. URL: http://eeas.europa.eu/archives/docs/statements-eeas/docs/150825_02_association-community-of-serb-majority-municipalities-in-kosovo-general-principles-main-elements_en.pdf

saj Asociacioni do të ishte entitet legal i përcaktuar me Statutin e saj, i cili do të përbëhet nga të paktën elementet e përcaktuara më poshtë. Statuti i saj do të miratohet nga një asamble konstituive që përbëhet dhe votohet nga anëtarët e asambleve të komunave pjesëmarrëse¹⁶.

Marrëveshja e Brukselit përmbante 15 pika kryesore si dhe që kishin të bënin me: (1) Asociacioni i Komunave me shumicë serbe në Kosovë - e hapur edhe ndaj komunave të tjera nëse anëtarët pajtohen; (2) Asociacioni do të formohet me statut; (4) Kompetencat që do të jenë sipas Kartës evropiane të vetëqeverisjes lokale dhe sipas ligjeve të Kosovës; (5) Asociacioni do të ushtrojë kompetenca shtesë ashtu siç i jep autoriteti qendror; (6) Asociacioni do të ketë një rol përfaqësues në autoritetin qendror dhe do të ketë një ulëse në Këshillin konsultativ të komuniteteve; (7) Në Kosovë do të ketë vetëm një forcë policore që do të jetë 'Policia e Kosovës'; (8) Tërë policia në veri të Kosovës do të jetë e integruar në kornizën e Policisë së Kosovës si dhe se rrogat e policëve do të jenë vetëm nga Policia e Kosovës. Anëtarëve të strukturave të tjera serbe të sigurisë do t'u ofrohen pozita përkatëse në strukturat e Kosovës; (9) Propozimi në këtë pikë saktëson se do të ketë një post të komandantit rajonal për komunat me shumicë serbe në Veri të Kosovës dhe se ai do të jetë serb i Kosovës i zgjedhur nga Ministria e Brendshme e Kosovës nga një listë që do të paraqitet nga katër kryetarët e komunave serbe të Veriut në emër të Asociacionit, si dhe se përbërja e Policisë së Kosovës në Veri do të reflektojë strukturën etnike. Duhet përmendur në këtë kontekst edhe se për këtë pikë ka patur më së shumti dallime deri me tash.; (11) Zgjedhjet lokale në vitin 2013 do të zhvillohen me lehtësimin e OSBE-së dhe në përputhje me ligjet e Kosovës¹⁷; (14) Palët pajtohen se asnjëra nuk do të bllokojë tjetrën, apo të inkurajojë palë të treta që të bllokojnë kërkesat për anëtarësim në organizatat dhe forumet ndërkombëtare; (15) Pika e fundit e propozim-marrëveshjes thotë se do të themelohet një komision implementues nga të dyja palët me një lehtësim të Bashkimit Evropian¹⁸. Shpesh është vlerësuar që normalizimi i plotë i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është shumë me rëndësi për të ardhmen e stabilitetit dhe zhvillimin demokratik të Ballkanit Perëndimor. Në këtë kontekst duhet përmendur se edhe Serbia është kushtëzuar në mënyrë implicite dhe diskrete nga BE-ja se pa njohjen e pavarësisë së Kosovës, ajo nuk mund të hyjë në BE. Si dhe se këto bisedime nuk janë zhvilluar në pozita tërësisht të barabarta mes të dy palëve dhe nuk kanë pasur si qëllim 'njohjen e Kosovës' por 'normalizimin e këtyre marrëdhënieve'. Më 22 prill 2013, gjatë një seance të jashtëzakonshme të kërkuar nga Kryeministri, Kuvendi miratoi Rezolutën nr. 04-R-IO për dhënien e pëlqimit për nënshkrimin e Marrëveshjes së Parë të Parimeve që Rregullojnë Normalizimin e Marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Ajo që është qenësore dhe që thuhet lidhur me këtë Rezolute është: a) "Kuvendi i Kosovës shpreh përkrahje dhe jep pëlqimin për nënshkrimin e Marrëveshjes së Parë të Parimeve që Rregullojnë Normalizimin e Marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës të Serbisë";

¹⁶ Po aty

¹⁷ Po aty

¹⁸ Kryeministria e Kosoves, First agreement of principles governing the normalization of relations, 2013, URL: http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/FIRST_AGREEMENT_OF_PRINCIPLES_GOVERNING_THE_NORMALIZATION_OF_RELATIONS,_APRIL_19,_2013_BRUSSELS_en.pdf

Siç mund të shihet nga marrëveshja, është parashikuar gjithashtu që Asociacioni të ketë dhe strukturën e vet organizative me një asamble, një president, një këshill, një bord, një administratë, dhe një për të promovuar interesat e komunitetit serb të Kosovës në raport me autoritetet qendrore. Asociacioni, mes tjerash, do të ketë mbështetje financiare nga burime të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, si dhe nga Republika e Serbisë¹⁹.

Kontestimi i Asociacionit të Komunave Serbe – implikimet kushtetuese

Para arritjes së Marrëveshjes së parë të Brukselit, në Kosovë ishin të shumtë faktorët politikë që ishin optimistë për rezultatet e këtyre bisedimeve. Kështu, parashikohej që afatshkurtër do të arriheshin disa rezultate pozitive si pranimi i legjitimiteti të institucioneve të Kosovës edhe në Veri të Kosovës në bazë të zgjedhjeve të lira dhe demokratike në Kosovë. Ndonëse, siç është thënë edhe më lartë, edhe ndër optimistët e arritjes së marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë kishin rezerva serioze lidhur me çështjen e Asociacionit/Bashkësisë së Komunave Serbe. Ndërkaq, duhet theksuar edhe faktin se të shumtë kanë qenë përfaqësuesit e partive politike, studiuesit dhe analistët politikë që e kanë kontestuar zbatimin e kësaj marrëveshje. Kryesisht, argumentet kontestuese kundër asociacionit të komunave serbe janë bazuar në parashikimin, dhe vlerësimin që Bashkësia e Komunave Serbe, e ashtuquajtura *Zajednica* /në zhargonin kollokivial pezhorativ të faktorit shqiptar që e kundërshtonte të njëjtën, v.a./, mund të përbën rrënim gradual për pavarësinë e Kosovës.

Kështu për E. Sulstarovën ‘Zajednica’ Ajo është bërthama e një shteti brenda shtetit të Kosovës, pavarësisht se çfarë emri i mvishet. ‘Zajednica’ do të veprojë në një territor të demarkuar, do të ketë kompetenca ekzekutive, që do t’i mbartë nga pushteti qendror dhe ai vendor (komunat), ajo mund të dërgojë çështje në Gjykatën Kushtetuese e të nisë amendamente ligjore, madje do të ketë edhe përfaqësim në institucione ndërkombëtare. Me t’u krijuar, Zajednica do të veprojë në mënyrë autonome në kuptimin e plotë të fjalës²⁰. Gjithashtu Sulstarova kritikon faktin që parimi i krijimit të Zajednicës është bazuar në parimin etnik. Kështu sipas tij ‘poste kyçe në administratë do të mbahen vetëm nga serbët, si p.sh. komandanti i policisë. Me marrëveshje të tjera është parashikuar edhe që një panel i veçantë i Gjykatës së Apelit në Prishtinë të përbëhet vetëm nga serbë’²¹. Sipas Sulstarovës marrëveshja e 25 gushtit 2015, me të cilën qeveria e Kosovës zotohet ta krijojë Zajednicën, është në kundërshtim të hapur me Kushtetutën e tanishme të Kosovës, por, që ishte një precedent që rridhte nga Pakoja e Ahtisarit.

Shpesh nga analistë të ndryshëm është bërë analogjia edhe me rastin e Bosnje-Hercegovinës përse i përket kësaj çështje. Kështu më 26 prill 1991 – serbët në Bosnje-Hercegovinë shpallën ‘Bashkësinë e Komunave të Krahinës së Bosnjes’, e përbërë nga 14

¹⁹ European Commission, Association/Community of Serb majority municipalities in Kosovo - General principles/main elements, 2015. URL: http://eeas.europa.eu/archives/docs/statements-eeas/docs/150825_02_association-community-of-serb-majority-municipalities-in-kosovo-general-principles-main-elements_en.pdf

²⁰ Alimemaj, J., Zbulohet teksti i plotë i marrëveshjes për komunat serbe, botuar ne Gazeta Shekulli, Tiranë, 12 shtator 2015. URL: <http://shekulli.com.al/zbulohet-teksti-i-plotë-i-marrëveshjes-per-komunat-serbe/>

²¹ Po aty

komuna me shumicë serbe në Bosnje-Hercegovinë, dhe e drejtuar nga një këshill me përfaqësues nga secila komunë. Kjo bashkësi nuk e njëjtte Bosnjen si shtet të pavarur, ashtu si edhe e ashtuquajtura 'Lista Srpska' që është grupacioni më i madh parlamentar serb në Kosovë nuk e njeh Kosovën si shtet të pavarur. Kështu, më 24 tetor 1991 në Bosnje u themelua edhe e ashtuquajtura "Asambleja e Popullit Serb të Bosnje Hercegovinës", që sot e ka selinë në Banja Llukë (qytetin më të madh me shumicë serbe në Bosnje). Pritet poashtu që edhe selia e Asociacionit/Bashkësisë me shumicë serbe në Kosovë të jetë në Mitrovicën e Veriut qendrën më të madhe urbane serbe në Kosovë. Më 9-10 nëntor 1991, e ashtuquajtura 'Asambleja e Popullit Serb të Bosnje-Hercegovinës' mbajti referendum të veçantë në komunat me shumicë serbe për t'u pavarësuar nga Bosnja Hercegovina me ç'rast 92% e pjesëmarrësve votuan pro pavarësisë së këtij entiteti serb në Bosnje që do të quhet më pastaj Republika Serbe. Më 9 janar 1992, përfaqësuesit serbë braktisin zyrtarisht parlamentin e Bosnje-Hercegovinës dhe shpallin pavarësinë nga Bosnje-Hercegovina. Më 28 shkurt 1992, 'Asambleja e Popullit Serb të Bosnje-Hercegovinës' miraton kushtetutën e Republikës Serbe të Bosnje-Hercegovinës – e njohur sot si 'Republika Srpska /Republika Serbe/.

Më 14 dhjetor 1995 e me arritjen e Marrëveshjes së Dayton-it, 'Republika Srpska' njihet edhe ndërkombëtarisht. Pas 25 viteve 'Republika Srpska' është forcuar si entitet shtetëror, madje duket se edhe më shume se vetë Bosnje-Hercegovina, e cila është shndërruar kështu në një shtet të fragmentuar subotimalisht funksional. Kështu pra në Bosnjë-Hercegovinë në vitin 1991 u krijua Bashkësia e komunave me shumicë serbe, që vendosi të mos e njëjtte pavarësinë e republikës së Bosnjes dhe ky vendim ishte prologu i luftës që do të vinte. Republika Srpska në Bosnje njihet ndërkombëtarisht, sikurse do të mund të njihet edhe 'Zajednica' në Kosovë. Në këtë mënyrë, fati i Kosovës do të mund të lidhet ngushtë me atë të Bosnjës, sepse Serbia do të bëjë çmos në këtë drejtim. Ajo do të ketë interes për mosfunksionimin e dy republikave, për t'i paraqitur si jo-legjitime, artificiale etj., derisa të krijohen kushte të përshtatshme për një ri-vizatim të kufijve të Ballkanit²².

Gjykata Kushtetuese e Kosovës – shqyrtimi dhe vendimi lidhur me ASK-në

Si pasojë e vlerësimeve të këtylla politike relativisht ogurzeza për Kosovën, në një pjesë të establishmentit politik të Kosovës, presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga, duke iu referuar edhe një serie protestash të opozitës, në tetor 2015 e referoi çështjen e kushtetutshmërisë dhe pajtueshmërisë së marrëveshjes për themelimin e Bashkimit të Komunave Serbe në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës. Gjithashtu, parashtruesja kërkoi nga Gjykata që të vendosë Masë të Përkohshme administrativo-gjyqësore, konkretisht që "të pezullojë çdo veprim dhe efekt që prodhojnë Parimet e Asociacionit deri në vendimin përfundimtar të Gjykatës"²³.

Gjykata konstatoi që disa parime të Marrëveshjes së Brukselit lidhur me çështjen e Asociacionit të Komunave Serbe nuk ishin në pajtueshmëri me Kushtetutën e Kosovës. Rrjedhimisht, Gjykata vendosi në 10 nëntor 2015 që të ndalonte përkohësisht çdo aktivitet

²² Sulstarova E., Zajednica, Gazeta Shqip, Tiranë, 13 tetor 2015. URL:

<http://www.gazeta-shqip.com/lajme/2015/10/13/zajednica/>

²³ Gjykata Kushtetuese e Kosovës. AKTGJYKIM në Rastin nr. K0130/15. Lidhur me vlerësimin e përputhshmërisë së parimeve që përmban dokumenti i titulluar "Asociacioni/Bashkësia i komunave me shumicë serbe në Kosovë. fq.2. URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ko_130_15_shq.pdf

të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Kështu, sipas njoftimit për media të kësaj gjykate ajo vlerësoi që ‘në seancën e mbajtur më 10 nëntor 2015, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës mbajti këshillime dhe njëherazi miratoi Masë të përkohshme në rastin KO130/15, sipas kërkesës së paraqitur nga Presidentja e Republikës së Kosovës. Rrjedhimisht, Gjykata Kushtetuese nxorri dhe publikoi Vendimin për Masë të përkohshme me të cilin suspendon implementimin e çfarëdo veprimi të mëtejshëm ligjor në bazë të këtyre “parimeve të përgjithshme/elementet kryesore” të Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë deri në vlerësimin e përputhshmërisë së këtyre Parimeve me Kushtetutën nga ana e Gjykatës Kushtetuese. Ky Vendim për Masë të përkohshme është pa paragjykim ndaj ndonjë vendimi të mëtejshëm që do të nxirret nga Gjykata për pranueshmërinë apo për meritat e kërkesës²⁴. Një vendim më i elaboruar dhe i detajuar lidhur me çështjen ishte ai i dhjetorit 2015 sipas të cilit Gjykata Kushtetuese thekson që kërkesa e presidentes Jahjaga është e bazuar në nenin 84 (9) në lidhje me Nenin 112.1 të Kushtetutës, në nenin 16.2 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, nr. 03/L-121 dhe në rregullat 56 (a) të Rregullores së punës të Gjykatës²⁵.

Në aktgjykimin e saj, Gjykata Kushtetuese e Kosovës vendosi që këto parime të parashikuara në Marrëveshjen e Brukselit nuk ishin ‘tërësisht në përputhje me standardet kushtetuese përkatëse dhe ka konkluduar se akti ligjor i Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Statuti duhet të jenë në përputhje veçanërisht me nenet 3, 7 dhe 12 të Kapitullit II [Të Drejtat dhe Liritë Themelore], me nenet 21 dhe 44 të Kapitullit III [Të Drejtat e Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre], me nenet 57, 59, 60, 61 dhe 62, si dhe me nenet 79, 81, 93, 101, 113, 123, 124 dhe 137 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës siç është arsyetuar në Aktgjykim. Gjykata nënvizoi se është përgjegjësi kushtetuese e autoriteteve përkatëse që të përfshijnë këto konkluzione në aktet ligjore që do të pasojnë²⁶. Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese lidhur më vlerësimin e kushtetutshmërisë për themelimin e AKS është i plotfuqishëm. Në këtë kontekst, e lidhur më çështjen e Asociacionit, vlen të citohet zëvendësi i Ahtisarit në Procesin e Vjenës z.Albert Rohan²⁷ ngase ai ishte njëri prej akterëve kryesor të ideimit të Asociacionit, një nga njohësit më të mirë të Ballkanit dhe ish-drejtor politik i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Austrisë. Në deklaratën e tij me 16 shkurt 2018 me rastin e vizitës së tij Kosovës për shënimin e 10-vjetorit të shpalljes së pavarësisë Rohan pohon se ‘këtu më duhet të bëj disa sqarime, pasi që personalisht unë e kam futur këtë në Planin e Ahtisarit. Kjo është marrë fjalë për fjalë nga Karta Evropiane për Vetëqeverisje Lokale të Këshillit të Evropës. Aty parashihen disa mënyra të bashkëpunimit ndërmjet komunave. Asociacioni është menduar si organizatë lobuese, nuk

²⁴ Gjykata Kushtetuese e Kosovës, Njoftim për media, 10 nëntor 2015. URL: <http://www.gjk-ks.org/?cid=1,28,446>

²⁵ Gjykata Kushtetuese e Kosovës. AKTGJYKIM në Rastin nr. K0130/15. Lidhur me vlerësimin e përputhshmërisë së parimeve që përmban dokumenti i titulluar "Asociacioni/Bashkësia i komunave me shumicë serbe në Kosovë. fq.2. URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ko_130_15_shq.pdf

²⁶ Gjykata Kushtetuese e Kosovës, Njoftim për media, 23 dhjetor 2015. URL: <http://www.gjk-ks.org/?cid=1,28,448>

²⁷ Rohan, A., *Kosova mos të fokusohet në SHBA e Rusi por në procesin e anëtarësimit në BE*, Koha Ditore, Prishtina, 16 shkurt 2018. URL: <https://ëëë.koha.net/arberi/76000/rohan-kosova-mos-te-fokusohet-ne-shba-e-rusi-por-ne-procesin-e-anetaresimit-ne-be/>

është pushtet ekzekutiv i qeverisë. Është një asociacion për interes, për lobim, me karakter këshillues. Natyrisht, kjo është interpretuar në mënyrë tjetër nga Serbia që dëshiron ta fusë si pushtet të tretë ekzekutiv ndërmjet qeverisë qendrore dhe komunave me kompetenca ekzekutive²⁸. Ky asociacion nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Kjo u takon komunave.’ Ndërkaq që lidhur me vendimin e Gjykatës Kushtetuese që ka hedhur poshtë 23 nene dhe se shtron pyetjen se a duhet të formohet ky Asociacion, Rohan thotë më tej: ‘Po, duhet të formohet dhe të bëhet shumë shpejt. Por, duhet patur kujdes kur të hartohet statuti që është me rëndësi esenciale. Statuti duhet të kopjohet nga asociacionet tjera dhe të mos i jepet organizatës ndonjë funksion shtesë që nuk e ka në asnjë shtet tjetër. Ne nuk duam Republika Srpska, e as pushtet të tretë në Kosovë.’

Konkluzione

Ndonëse Procesi i Brukselit i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, i udhëhequr nga BE-ja vazhdon edhe më tutje dhe madje pritet të hyje në fazë akoma më intensive, dhe ndoshta edhe shumë më të ndërlikuar dhe potencialisht edhe të rrezikshme. Veçanërisht lidhur me deklaratimet dhe pozicionimet politike vendore dhe ndërkombëtare lidhur me mundësinë e të ashtuquajturit ‘korigjim’ të kufirit shtetërorë mes Kosovës dhe Serbisë që në masë të madhe duken kontradiktore dhe të polarizuara. Ky i ashtuquajtur ‘korigjim i kufinjëve’, besohet të jetë eufemizëm mjegullues për këmbim teritosh etnike, dhe në fazën e gjertanishme, nuk mund të thuhet se cilësohet me transparencë dhe gjithëpërfshirje të gjithë faktorëve relevant politik-institucional të Kosovës. Ai vazhdon të mbahet në diskrecion dhe nuk është në dijeni të gjitha instancave vendimmarrëse kryesore, dhe të gjithë faktorëve relevant politik-publik, e veçanërisht të opozitës parlamentare dhe opinionit publik. Disa kritikë përmëtepër pohojnë se ‘për më keq, ekipet politike të Kosovës dhe Serbisë gjatë tërë kohëzgjatjes së dialogut ishin më tepër përgjegjës ndaj BE-së se sa ndaj elektoratit dhe popujve të tyre të cilët i kishin zgjedhur’²⁹. Me sa duket disa nga çështjet më të vështira dhe më të ndërlikuara të negociatave Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve, përveç hapjes së çështjes së përmendur, papritur të ngritur të ‘korigjimit’ apo ‘këmbimit’ të teritoshve, mbetet edhe më tej është çështja e Asociacionit të Komunave Serbe. Kjo do të mund të problematizojë qenësisht procesin edhe ashtu të vështirë, të ngadalshëm dhe kompleks të dialogut dhe negociatave të Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe si e tillë, do të mund të problematizohet akoma më tej madje edhe në kuadrin e Procesit të Berlinit. Ndonëse akoma nuk është e qartë, se si, sa dhe në ç’drejtim do të mund të ndikojë çështja e ‘korigjimit të kufinjëve’ në çështjen e të ashtuquajturit Asociacion të Komunave Serbe në Kosovë. Sidoqoftë duhet patur parasysh të drejtën ndërkombëtare zakonore si dhe Koneventën e Vjenës mbi të Drejtën e Traktateve, në bazë të të cilave asnjë shtet nuk mund të thirret në dispozitat e mbrendshme kushtetuese, përfshirë këtu edhe aktgjykimet e gjykatave kushtetuese, për të penguar zbatimin e detyrimeve të marra ndërkombëtare në bazë të marrëveshjeve të nënshkruara ndërkombëtare. Kjo ngase në hierarkinë ligjore e drejta ndërkombëtare qëndron mbi kushtetutën e një shteti, dhe kjo veçori vendosë edhe marrëveshjet ndërkombëtare si pjesë

²⁸ Po aty

²⁹ Morina E., Marrëveshja e parë e Brukselit – një vit më vonë, Konrad Adenauer Stiftung, Prishtinë, 2014, fq. 1. URL: <http://www.kas.de/kosovo/sq/publications/37608/>

e të drejtës ndërkombëtare, mbi të gjithë legjislacionin shtetëror dhe prandaj ka prioritet në zbatim.

Literatura

- Alimemaj, J., *Zbulohet teksti i plotë i marrëveshjes për komunat serbe, botuar ne Gazeta Shekulli, Tiranë, 12 shtator 2015.* URL: http://shekulli.com.al/zbulohet-teksti-i-plote-i-marreveshjes-per-komunat-serbe/Agjencia_e_Statistikave_të_Kosovës,_Demografia_dhe_Populacioni. URL: <http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/sociale/demografia-dhe-migracioni>
- Goldenhuy D., *Contested States in World Politics (Shtetet e kontestuara në politikën botërore)*, Palgrave Macmillan, Neë York, 2009
- Gjykata Kushtetuese e Kosovës, AKTGJYKIM në Rastin nr. K0130/15, Lidhur me vlerësimin e përputhshmërisë së parimeve që përmban dokumenti i titulluar "Asociacioni/Bashkësia i komunave me shumicë serbe në Kosovë." URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ko_130_15_shq.pdf
- Gjykata Kushtetuese e Kosovës, Njoftim për media, 10 nëntor 2015. URL: <http://www.gjk-ks.org/?cid=1,28,446>
- Gjykata Kushtetuese e Kosovës, Njoftim për media, 23 dhjetor 2015. URL: <http://www.gjk-ks.org/?cid=1,28,448>
- Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave KIPRED, *Zbatimi i Marrëveshjes së Dialogut Kushtetuta e Republikës së Kosovës.* URL: <http://ëë.kryeministri-ks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf>
- Lijphart A., *Constitutional Design for Divided Societies (Dizajni kushtetues për shoqëritë e ndara)*, *Journal of Democracy*, Volume 15 (2), Harvard University, Harvard, 2004
- Morina E., *Marrëveshja e parë e Brukselit – një vit më vonë*, Konrad Adenauer Stiftung, Prishtinë, 2014. URL: <http://www.kas.de/kosovo/sq/publications/37608/>
- Morina E., *Marrëveshja e parë e Brukselit – një vit më vonë*, Konrad Adenauer Stiftung, Prishtinë, 2014. URL: <http://www.kas.de/kosovo/sq/publications/37608/>
- Philips D., Peci L., *Threats and Challenges to Kosovo's Sovereignty*, Columbia University and KIPRED, Prishtina, New York, October 2018.
- Rohan, A., *Kosova mos të fokusohet në SHBA e Rusi por në procesin e anëtarësimit në BE*, Koha Ditore, Prishtina, 16 shkurt 2018. URL: <https://www.koha.net/arberi/76000/rohan-kosova-mos-te-fokusohet-ne-shba-e-rusi-por-ne-procesin-e-anetaresimit-ne-be/>
- Sulstarova E., *Zajednica, botuar në Gazeta Shqip, Tiranë, 13 tetor 2015.* URL: <http://www.gazeta-shqip.com/lajme/2015/10/13/zajednica/>
- Wikipedia contributors. (2018, September 10). North Kosovo. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 12:50, October 12, 2018. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=North_Kosovo&oldid=858937731

Cite this article as: Pula, N . TRAJTIMI I MINORITETEVE NË
KUSHTETUTËN E KOSOVËS - REFLEKTIMET DHE SFIDAT E
PROBLEMATIKAVE PËR THEMELIMIN E ASOCIACIONIT TË KOMUNAVE
SERBE NË KOSOVË. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 3, pp. 77-87.